

LEVANTAMENTO DAS ÁRVORES DOMINANTES E CODOMINANTES EM ÁREA EXPLORADA SELETIVAMENTE NA FLORESTA NACIONAL DO JAMARI, RONDÔNIA

¹Quétilla Souza Barros, Evandro José Linhares Ferreira ², Romário de Mesquita Pinheiro ³, Erica Karolina Barros de Oliveira⁴, David Nascimento da Silva ⁵, Ruan Cezar Koczinski dos Reis⁶, Adson Jhonnata Lima Ferreira ⁷.

¹Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, quetillabarros@gmail.com, ²Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917-560, evandro@inpa.gov.br, ³Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA, Núcleo de Pesquisa no Acre, Estrada Dias Martins, 3868, Rio Branco-AC, CEP 69.917, romario.pinheiro@inpa.gov.br; ⁴Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, karolina.czs@gmail.com,

⁵Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, nascimento.david@sou.ufac.br, ⁶Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, ruan.reis@sou.ufac.br, Universidade Federal do Acre, Campus Rio Branco, BR-364, km 4, CEP 69920-900, 3adsonferreira@gmail.com.

Resumo

Este trabalho teve como objetivo verificar os efeitos da exploração seletiva no número de árvores dominantes e codominantes em uma área manejada na Floresta Nacional do Jamari. Foram estudadas cinco Unidades de Produção Anuais (UPAs), sobrevoadas pelo LiDAR em 2014 e 2015. Foram confeccionados Modelos Digitais de Terreno (MDT), de superfície (MDS) e de Altura do Dossel (MDAD). As árvores emergentes foram localizadas com janela de busca de 10.000 metros e separadas em dominantes e codominantes (maior que 30 metros) e estrato inferior (menor ou igual a 30 m). Os principais resultados foram: 68,77% das árvores detectadas pertenciam as classes dominantes e codominantes, com altura máxima encontrada de 69,49 m. A exploração seletiva não causou grandes alterações no dossel e houve visível redução dos impactos após dois anos da exploração. A exploração florestal foi realizada conforme planejado no Plano de Manejo.

Palavras-chave — Exploração de Impacto Reduzido; Floresta Amazônica; Sensoriamento remoto; Perfilamento florestal; Altura das árvores.

Abstract

The objective of this study was to investigate the effects of selective logging on the number of dominant and co-dominant trees in a managed area of the Jamari National Forest. Five Annual Production Units (UPAs) were studied, surveyed by

LiDAR in 2014 and 2015. Digital Terrain Models (DTMs), Surface Models (DSMs), and Canopy Height Models (CHMs) were created. Emergent trees were located within a search window of 10,000 meters and separated into dominant and co-dominant classes (greater than 30 meters) and lower stratum (less than or equal to 30 m). The main results showed that 68.77% of the detected trees belonged to the dominant and co-dominant classes, with a maximum height of 69.49 m. Selective logging did not cause significant changes in the canopy, and visible reductions in impacts were observed two years after logging. The forest exploitation was carried out according to the planned Management Plan.

Key words- *Reduced Impact Logging; Amazon Rainforest; Remote Sensing; Forest Profiling; Tree Height.*

1. INTRODUÇÃO

A estrutura e a composição das florestas tropicais, como as da região Amazônica, variam conforme o clima, a geologia, a fertilidade do solo, o tipo de vegetação e os regimes de perturbação natural e antrópica [1]. Diante disso, um manejo florestal mal executado acarreta diminuição do potencial de reestabelecimento do estoque comercial de madeira da floresta, além de provocar impactos ambientais, como por exemplo, distúrbios no solo, redução da qualidade da água, da biodiversidade e do estoque de carbono [2]. Esforços para melhorar práticas de manejo em florestas

tropicais têm sido extensivos nas últimas três décadas [3] (PEARSON et al., 2018).

Levando em consideração a participação da exploração das florestas na economia da região Amazônica e o impacto que as atividades de manejo florestal podem causar na floresta remanescente, é necessário o uso de técnicas refinadas e sistemas de monitoramento da atividade de exploração florestal, no intuito de diminuir a ilegalidade nessas atividades e promover a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais do manejo florestal [4]. Nesse sentido, A altura da árvore é um atributo essencial no manejo florestal utilizado para estimar o volume de madeira, para mapear a qualidade do sítio e para o planejamento dos tratamentos silviculturais a serem implementados na área [5].

A medição da altura de árvores em floresta tropical é uma tarefa difícil mesmo em condições favoráveis. O sensor LiDAR aeroembarcado permite a medição de altura com qualidade muito superior que as técnicas fotogramétricas já que tem a habilidade de penetrar através das aberturas do dossel, atingindo o solo [5]

Árvores dominantes são aquelas que têm maior altura e diâmetro em relação às outras árvores na área. Elas geralmente têm maior acesso à luz solar, água e nutrientes, e podem afetar a

competição por esses recursos com outras plantas e árvores. Ao monitorar árvores dominantes, é possível obter informações sobre o crescimento e dinâmica da florestal, além de seu levantamento poder ser utilizado para fins de manejo florestal. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo quantificar árvores dominantes e codominantes em áreas exploradas através do Manejo Florestal Sustentável e determinar os possíveis efeitos da exploração seletiva no quantitativo de árvores dominantes e codominantes.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Caracterização da área de estudo

A Floresta Nacional (Flona) do Jamari (Figura 1) está localizada no estado de Rondônia, com aproximadamente 223 mil hectares, englobando os municípios de Itapuã do Oeste, Candeias do Jamari e Cujubim. O estudo foi desenvolvido na Unidade de Manejo Florestal III (UMF III), sob regime de concessão florestal para fins de manejo florestal madeireiro da empresa AMATA S.A. Esta UMF está localizada na parte Sudoeste da Flona do Jamari e possui uma área de 46.184,253 hectares.

Figura 1. Localização da área de estudo. (A) Localização do estado de Rondônia e da Flona do Jamari no Brasil. (B) Localização da Flona do Jamari (polígono vermelho) no estado de Rondônia (polígono verde). (C) Delimitação da Flona do Jamari (Polígono vermelho)

2.2 Áreas selecionadas e escaneamento lidar aerotransportado

Foram sobrevoadas cinco UPAs designadas como 1, 2, 3, 4 e 5), totalizando 895, 22 hectares de área sobrevoada. A exploração seletiva ocorreu nos anos de 2011 (UPA1), 2012 (UPA 2), 2013 (UPA 3), 2014 (UPA 4) e 2015 (UPA 5). O planejamento da exploração nas UPAS 1, 2, 3 e 4 seguiu o método convencional, e na UPA 5 foi implementado o Modelo Digital de Exploração (MODEFLORA).

Em outubro de 2014, ocorreu o sobrevoo LiDAR na UMF III. Três sobrevoos foram realizados a 500 metros de altitude, utilizando um sensor LiDAR Harrier 68i da Trimble com uma frequência de escaneamento de 400 kHzv, ângulo de visada de 15° e sobreposição de faixa de 65%. Das áreas amostradas em 2014 na UMF III, apenas a UPA 5 foi sobrevoada novamente em outubro de 2015 pela empresa SAI – Serviços Aéreos Industriais Especializados. A altitude dos sobrevoos foi de 750 m, com sensor OPTECH/ ALTM 3100/ 05SEN171, frequência de escaneamento de 40kHzv, ângulo de visada de 15° e sobreposição de faixa de 70%.

2.3 Obtenção dos Modelos Digitais de Superfície (MDS) e de Altura do Dossel (MDAD)

Os modelos digitais de Superfície (MDS) e de altura do dossel (MDAD) foram gerados conforme metodologia pelo comando *CanopyModel* do software *Fusion*. Em ambos os modelos determinou o tamanho de janela de oito metros e a resolução espacial de um metro.

No MDAD foi inserido o parâmetro *ground* no comando, o qual informa ao algoritmo para que cada ponto da nuvem seja normalizado pelo MDT, criando o MDAD.

2.4 Obtenção das árvores dominantes e codominantes

As árvores emergentes, definidas aqui como indivíduos cujas copas estendem-se acima do nível do dossel médio [6], foram localizadas utilizando o comando *CanopyMaxima* do software *Fusion*, que aplica o algoritmo de máximos locais [7]. O algoritmo utiliza o MDAD para identificar os pontos de máximos locais dentro de uma janela de

observação de tamanho variável, dependendo da tipologia florestal, e a ferramenta pode identificar árvores individuais. Entretanto, em algumas florestas só é possível identificar árvores dominantes e codominantes localizadas no dossel superior [8].

O algoritmo de máximos locais para localização das árvores emergentes, realiza uma varredura do MDAD dentro de uma janela de busca de 10.000 metros. O *CanopyMaxima* efetuou a leitura da altura em cada pixel, e quando este correspondeu ao máximo local sinalizou-se como topo de uma árvore. Considerando que a localização de cada árvore é estabelecida, a superfície 3D do MDAD é amostrada somente na posição das árvores [9].

A partir da aplicação do algoritmo de máximo local foram obtidas as árvores emergentes da área. Esse algoritmo produziu como saída uma planilha eletrônica contendo as alturas identificadas pelo máximo local, altura total, raio médio das copas e suas coordenadas geográficas.

Para seleção das árvores dominantes, considerou-se que há correlação linear no valor das alturas totais e as variáveis da copa (altura e raio médio) das árvores. Assim, por meio de ALS, as estimativas da altura total das árvores foram utilizadas para definir a posição sociológica das árvores. Subdividiu-se as árvores amostradas em duas classes de acordo com sua posição sociológica, conforme adaptado de Andersen et al. (2014) [10], dominantes e codominantes aquelas árvores cujas alturas totais eram maiores que 30 m e em estrato inferior alturas iguais ou inferiores a 30 m, respectivamente.

A densidade de árvores emergentes por hectare foi obtida pela divisão entre o número de árvores emergentes identificadas pelo comando *CanopyMaxima* do software *Fusion* e a área total da UMF III (ha). Enquanto para densidade local, essa divisão foi feita pela área correspondente de cada UPA (ha).

3. RESULTADOS

A localização das árvores dominantes e codominantes, identificadas pelo algoritmo de máximos locais (*CanopyMaxima*), para o sobrevoo de 2014 (Figura 2), mostra que a localização das árvores pela posição no dossel foi similar ao MDAD.

Na UMF III, 30.270 árvores emergentes foram localizadas, o que correspondeu a uma densidade absoluta de 37,10 árvores ha⁻¹. Na UPA 3 foi levantada a maior densidade (33,24) e na UPA 1 foi obtida a menor densidade de 32,31 árvores ha⁻¹, sendo que na UPA 2 foi de 32,79, na UPA 4 de 33,16 e na UPA 5 de 32,98. Em 2015 na UPA 5, houve uma redução na altura mínima de 20% e a densidade de árvores por hectare sofreu uma redução de apenas 0,6%.

Em todas as áreas, houve uma maior presença de árvores dominantes e codominantes, somando 68,77% do total de árvores amostradas, correspondendo a 71,13% na UPA 5 em 2014

(antes da exploração) e 67,77% em 2015 (após a exploração). Em relação as árvores detectadas na UPA 1, com histórico de exploração três anos antes do levantamento ALS, estas classes representaram 67,90%, na UPA 2, decorridos dois anos da exploração, 68,06%, na UPA 3, explorada um ano antes, 70,78% e na UPA 4, onde o sobrevoou ocorreu no fim da exploração, 66,93%.

Figura 2. Localização das árvores dominantes, codominantes e estrato inferior em 2D no MDAD correspondente a cada UPA. As árvores localizadas com CanopyMaxima foram sobrepostas no modelo. No fundo da imagem, as cores escuras representam árvores de menor altura, e as claras aquelas maiores árvores no dossel da floresta na UMF III da Floresta Nacional do Jamari, em 2014.

Nas áreas estudadas, a menor altura observada em 2014 foi de 10,13 m (UPA 4) e a maior de 69,49 m (UPA 2), com o coeficiente de variação (CV) considerado médio (CV < 19%) para as alturas totais nas UPAs. Ao comparar as informações de altura total das árvores do

sobrevoo da UPA 5 em 2014 (antes da exploração) e 2015 (pós exploração), observou-se uma redução de apenas cinco árvores (Tabela 1). Percebeu-se, que houve uma variação de apenas 47 cm entre as alturas máximas localizadas entre os dois levantamentos.

Ano do sobrevoo LiDAR	Local	Situação	Altura Total (m)			CV (%)	N (árvores)
			Mínima	Máxima	Média		
2014	UPA 1	Após a exploração	10,82	62,11	33,22	20,18	7.047
	UPA 2	Após a exploração	10,82	69,49	33,40	20,05	6.769
	UPA 3	Após a exploração	11,34	61,98	33,63	19,16	3.511
	UPA 4	Após a exploração	10,13	64,87	33,32	20,88	6.366
	UPA 5	Antes da exploração	12,80	63,40	33,89	19,51	6.577
2015	UPA 5	Após a exploração	10,24	63,61	33,06	19,68	6.572
Total	-	-	-	-	-	-	30.270* 30.265**

Tabela 1. Estatísticas descritivas das alturas totais das árvores captadas nas amostras LiDAR da UMF III na Floresta Nacional do Jamari, nos anos de 2014 e 2015. Em que: CV = coeficiente de variação; N = número total de árvores.

*Árvores captadas pelo *CanopyMaxima* em 2014.

**Árvores captadas nas UPAs 1, 2, 3, 4 e 5 em 2015

4. DISCUSSÃO

A detecção automática das árvores mais altas no dossel da floresta por meio dos dados provenientes do sensor LiDAR, com uma visível limitação na classe com árvores menores que 30 m (Figura 2). Isto refletiu em uma menor porcentagem de árvores nessa classe de posição sociológica, o que evidencia a limitação do sensor no levantamento de indivíduos de menor porte, conforme observado em pesquisas realizadas por outros autores em florestas de coníferas [11] nos Estados Unidos). Isso confirma que, a depender do nível de complexidade estrutural da floresta para detecção de árvores individuais, o *CanopyMaxima* só identifica árvores dominantes e codominantes no dossel superior [12], que foi justamente o foco deste trabalho.

No entanto, observou-se que em algumas áreas as árvores menores podem estar na altura do dossel e são encontradas pelo *CanopyMaxima*, o que explica o percentual de 31,23% de árvores

com altura inferior a 30 m que foi levantado. Com base nas árvores detectadas pelo algoritmo utilizado, a altura média do dossel foi de 33,39 m, valor próximo ao verificado em outras regiões da Amazônia por [13],

Nas UPAs 4 e 5, onde o levantamento ALS ocorreu no fim da exploração, observou-se uma menor quantidade de árvores dominantes e codominantes detectadas e isso pode ter relação direta com a exploração madeireira, já que essas classes constituem as principais árvores a serem exploradas no MFS [14]. Na UPA 5, em 2015, houve uma redução de 3,53% das árvores com copas mais altas após a exploração, quando comparado ao levantamento realizado anteriormente à esta atividade em 2014. No estudo desenvolvid [15], ao avaliarem o impacto da extração seletiva na Floresta Estadual do Antimary, também na Amazônia Occidental, em áreas com intensidade de exploração semelhante a Flona do Jamari, observaram uma redução de 4,1% das copas mais altas. Entretanto, a proximidade do sobrevoo na UPA 5 com a atividade de exploração pode ter prejudicado a real detecção das árvores do dossel da floresta pós exploração, pelo fato que poderiam haver copas de árvores grandes ainda não removidas, que

foram identificadas pelo LiDAR como vegetação e o mesmo pode ter ocorrido na UPA 4. Além que a remoção das copas mais altas pela exploração, pode ter aberto espaço em termos de abertura do dossel, para que outras copas fossem detectadas pelo LiDAR, o que pode ter influenciado para que fosse visualizada a diminuição de apenas cinco árvores do total captado em 2014 antes da exploração, em relação a 2015.

5. CONCLUSÕES

As árvores emergentes representaram um percentual de 68,77% da área total e a exploração florestal ocasionou uma redução de apenas 3,53% destas. Portanto, o estudo do dossel é fundamental para compreender melhor o funcionamento da floresta tropical. Os resultados dos efeitos da exploração seletiva no número de árvores dominantes e codominantes, demonstraram que a atividade de exploração seletiva não causou grandes alterações nesses parâmetros.

6. REFERÊNCIAS

[1] Jucker, T. et al. Topography shapes the structure, composition, and function of tropical forest landscapes. *Ecology Letters*, v. 21, n. 7, p. 989-1000, 2018. <https://doi.org/10.1111/ele.13070>

[2] Watson, J. E.M. et al. The exceptional value of intact forest ecosystems. *Nature Ecology & Evolution*, v. 2, n. 4, p. 599-610, 2018. <https://doi.org/10.1038/s41559-018-0490-x>

[3] Pearson, T. R. H. et al. Remote assessment of extracted volumes and greenhouse gases from tropical timber harvest. *Environmental Research Letters*, v. 13, n. 6, p. 1-10, 2018. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aabf81>

[4] Carvalho, A. L. et al. Natural regeneration of trees in selectively logged forest in western Amazonia. *Forest Ecology and Management*, v. 392, p. 36-44, 2017. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.03.015>

[5] Laurin, G. V. et al. Tree height in tropical forest as measured by different ground, proximal, and remote sensing instruments, and impacts on above ground biomass estimates. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, v. 82, p. 101899, 2019. <https://doi.org/>

[6] Clark, D. A.; Clark, D. B. Life History Diversity of Canopy and Emergent Trees in a Neotropical Rain Forest. *Ecological Monographs*, v. 62, n. 3, p. 315-344, 1992. <https://doi.org/10.2307/2937115>

[7] Huang, H. et al. Improving measurement of forest structural parameters by co-registering of high resolution aerial imagery and low density LiDAR data. *Sensors*, v. 9, n. 3, p. 1541-1558, 2009. <https://doi.org/10.3390/s90301541>

[8] Mcgaughey, R. *Software FUSION/LDV: Software for LiDAR Data Analysis and Visualization*. United States Department of Agriculture, Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 2018. 211p. <https://doi.org/10.2737/PNW-GTR-963>

[9] Popescu, S.C. *Estimating Plot-Level Forest Biophysical Parameters Using small-Footprint Airborne Lidar Measurers*. 2002. 115 f. Thesis (PhD in Forests) – Department of Forestry, Virginia Tech, 2002.

[10] Andersen, H. E. et al. Monitoring selective logging in western amazonia with repeat lidar flights. *Remote Sensing of Environment*, v. 151, p. 157-165, 2014. DOI: 10.1016/j.rse.2013.06.022

[11] Dalponte, M.; Frizzera, L.; Gianelle, D. Individual tree crown delineation and tree species classification with hyperspectral and LiDAR data. *PeerJ*, v. 6, p. 1-16, 2019. <https://doi.org/10.7717/peerj.5690>

[12] Shendryk, I. et al. Bottom-up delineation of individual trees from full-waveform airborne laser scans in a structurally complex eucalypt forest. *Remote Sensing of Environment*, v. 173, p. 69-83, 2016. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.11.018>

[13] Silva, J. C. et al. Métodos de medição da altura comercial de árvores na região Amazônica. *Scientia Forestalis*, v. 47, n. 123, p. 588-598, 2019. <https://doi.org/10.18671/scifor.v47n123.08>

[14] d' Oliveira, M. V. N; Figueiredo, E. O.; Papa, D. A. *Uso do Lidar como Ferramenta para o Manejo de Precisão*. Brasília: Embrapa, 2014. 130p.